

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Asadullayev Laziz Maxammaliyevich

**JANGOVAR HARAkatLARDA QO'LLANILAYOTGAN ZIRHLI TEXNIKALARNING
IMKONIYATLARI VA EVAKUATSIYAQILISHDAGI MUAMMOLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL